

VIZSGÁLATOK A KELETI MECSEK NAGYLEPKEFAUNÁJÁN II. A KELETI MECSEK ZYGAENIDAE ÉS DIURNA FAUNÁJÁNAK ALAPVETÉSE (LEPIDOPTERA)

FAZEKAS IMRE

E-mail: fazekas.hu@gmail.com

Abstract (The foundation of the Zygaenidae and Diurna fauna of the Eastern Mecsek Mts). Locality data of diurnal and burnet butterflies from the Eastern Mecsek Mts. are given. Zoogeographical evaluation. Several genitalia drawings are given for difficult species. Author draws attention to the fact that a number of species of the Mecsek populations differs from the European ones.

A Középső Mecsek kivételével a Mecsek-hegység más részétáiról szinte alig rendelkezünk lepke-faunisztikai adatokkal. Vonatkozik ez a még olyan jól ismert taxonokra is mint a Zygaenidae-k vagy a Diurna-k.

Több mint húsz év telt el azóta, hogy Gebhardt Antal (1956) egyik tanulmányában a Mecsek-hegység intenzív faunakutatására kérte fel a hazai és külföldi zoológusokat. Elképzelése azonban sokáig váratott magára, s tőle függetlenül 1975-ben a „Mecsek és környéke természeti képe” kutatóprogramban valósult meg.

Magam 1971-től évente mintegy 25–30 terepnapon át végeztem gyűjtéseimet a Keleti Mecsekben. Kedvező években február végétől november végéig, amelynek eredményeképpen közel száz Zygaenidae és Diurna faj jelenléte bizonyítható.

Itt mondok köszönetet Dr. Uherkovich Ákosnak, aki néhány, e területen végzett gyűjtési adatát (ld. később) számomra átengedte.

Környezeti viszonyok és a növénytakaró

A Keleti Mecsek felszíni viszonyainak kialakulására döntő hatással volt a kréta időszak vulkanikus tevékenysége. A hamuszórás és a higan folyó láva halmozta fel a Mecsek e nyugati részénél fiatalabb tömbjét. A vulkanizmus középpontja Kisújbánya környékére tehető (1. ábra). A Keleti Mecsekben, szemben a Mecsek egyéb részétáival, valamint a hozzá kapcsolódó dombvidékekkel, főleg jura korú, kvarcittal kevert mészkő borítja (Vadász, 1935). Rajta különösen a Zengő déli oldalán száraz cseres-tölgyesek, míg északabbra a meleg mikroklímájú hegytetőkön a gyertyános-tölgyes övében extrazonálisan is felfedezhetők (Horvát, 1961). A déli lejtőkön (pl. Pécsvaradnál) *Quercion pubescentis* állomány maradványai figyelhetők meg. A Zengő és a Hármashegy kör-

nyékének mikroklímájában több mediterrán aréájú, preglaciális reliktumnak tartott lágyszárú növény vészelt át az utolsó jégkorszakot: *Paeonia officinalis banatica*, *Orchis simia*, *Inula spireaetolia*, *Helleborus odoratus* stb. A terület refugium jellegét nem hagyhatjuk figyelmen kívül a recens nagylepkefauna történeti kialakulásánál sem.

Joggal feltételezhetjük — bár erre fosszilis bizonyítékunk nincsen —, hogy a fauna több tagja kedvező mikroklímatis okokra visszavezethetően átvészelt a jégkorszak pusztító hatását, míg a fajok jelentősebb hányada posztglaciális expanziója során hódította meg a területet. Mindez azonban nem vonatkozik a Zengő—Hármashegy vonalától északra. Ez a széles, északra nyitott mészkőfensík, amelyet nagy területen beborít a vulkáni eredetű *trachidolerit* és helyenként megtör a későbbi lepusztulások során felszínre került *fonolit*; a jégkorszakban az erős északi szelek szárazsága miatt csak gyéren borította vegetáció. Felületét e korszakban vastag lösztakaró fedte be. A posztglaciálisan záródott erdőtakarót az utolsó évszázadokban a fennsík egy részéről kiirtották és szántóföldekké alakították át (Kisújbánya környéke), de az elmúlt évtizedekben a mezőgazdasági művelés fokozatosan megszűnt.

A lösztakaró mellett főként agyagbemosódásos barna erdő talaj borítja a vizsgált területet. E talajféleség a meredekebb déli lejtőket is jellemzi, s ennek következtében a Keleti Mecsekből hiányoznak a Középső Mecsekre oly jellemző posztglaciális hegyi sztyepprétek, karsztbokorerdők, de kisebb foltoktól eltekintve elmard a molyhóstygyes is. Így szubmediterrán jelleget elsősorban a mészkedvelő tölgyesek jelzik.

Ezen ökológiai hatásokkal magyarázható, hogy a dél-dunántúli sziget-hegységekre jellemző xerofil sztyepp nagylepke fajok nem kerültek elő (*Pyrgus fritillarius* Poda, *Spialia orbifer* Hbn. stb.).

vagy csak szórványosan jelentkeznek (*Colias australis* Vrty., *Everes decolorata* Stgr., *Lysandra belargus* Rott.).

A Keleti Mecsek középső és északi területei csapadékosabbak mint a Mecsek-hegység és déli sikkja általában. Egyes években nem ritka az ezer mm feletti csapadék mennyiség sem (pl. 1974-ben 1098 mm). Gazdag patak és forrásrendszer teszi változatossá a tájat, amelynek mezoklimáját enyhe tél, tavaszi és októberi csapadékmaximum, s esős nyár jellemez.

Zonáisan gyertyános-tölgyesek (*Quercus-Carpinetum mecsekense*) és extrazonáisan bükkösök (*Fagetum sylvaticae mecsekense*) a fő uralkodó erdőtípusok (Horvát, 1964). A bükkösök északi expozícióban mikroklimatikus okokból maradtak fent, s a völgyelésekben, amelyek általában fagyzugosak, gyertyános-tölgyesekbe mennek át (pl. Magyaregregy környéke).

A *Fajon*-öv növényzete a Balkánról posztglaciálisan a szubboreálisban vándorolt be, s erre az időre kell tennünk több bükkön élő lepkefaj megtelepedését is (pl. *Drepana cultraria* F., *Stauropus fagi* L. stb.). A mostani bükkösök (Háromhegy és a Zengő északi oldala) helyét a boreálisban *Tilia*, *Rosa*, *Sorbus*, és *Salix* fajok foglalták el (Horvát, 1961). Kis területeken ugyan, de az egész Keleti Mecsekben a magasabb csúcson hársas törmelékletőerdők (*Mercuriali-Tiliatum mecsekense*) figyelhetők meg, amelyeknek zoológiai vizsgálata ezidáig még nem kezdődött meg. Ilyen terra incognita jellegűek Köves-tető (462 m) és Dobogó (596 m).

Az erdőirtásos területeken (pl. Komló környéke) a szukcesszió első fokozataként gazdag kőkeny-galagonya bozótok (*Pruno spinosae-Crataegum*) alakultak ki (Fazekas, 1976). Kaszálóréttek elsősorban Mánfa—Magyarszék—Zabákpusztá térségében vannak (*Arrhenatherion elietioris*). A patakmenti azonális égereseket (pl. Magyaregregyi völgy) magaskórós társulások követik (*Filipendulo-Petasition*). A völgyelések erősen magukon viselik a civilizációs hatásokat, hiszen tursztikailag, kaszálórétként vagy legelőként (Hosszúhetény, Mecsekfalva, Magyarszék) hasznosítják. Hőmérsékletük még a nyári hónapokban is igen alacsony, kb. 6—8 Celsius fokkal marad el a környező magaslatokénál. Különösen erősen érződik mindez a Mánfai völgyben, amely több montán típusú nagylepkefaj biotópja: *Hydriomena furcata* Thnbg., *Perconia strigillaria* Hbn., *Autographa v-aureum* Hbn., *A. jota* L. stb.

Botanikailag feltétlenül a Keleti Mecsekhez kell sorolnunk Erdősmecske környékét is, bár ez a terület a mecseki karakter fajokban már jóval szegényebb (Horvát, 1964). A hegytetők *Quercetum petraeae-cerris poetosum nemoralis*, a hegyoldalak *Quercus petraeae-Carpinetum caricetosum pilosae* és a völgyelések *Fagetum nudum*-os ere-

deti társulásait ma már másodlagosan cser és akác erdők képviselik *Brachypodium silvaticum*-mal és *Dactylis glomerataval*. A Keleti Mecsekhez való csatolását indokolja nagylepkefaunájának eddigi ismerete is (Kovács Lajos fénycsaapda adatai), amelynek alapján igen sok közös és jellegzetes faj állapítható meg: *Eupithecia catharinae* Vojnits, *E. abbreviata* Steph., *Perconia strigillaria* Hbn., *Hydriomena furcata* Thnbg., *Telesilla amethystina* Hbn., *Callagonia virgo* Tr., *Oligia versicolor* Bkh., *Arctornis 1-nigrum* Müll. stb.

Gerhardt Antal (1966) szerint a Keleti Mecsekben: „...feltűnő a táj állatvilágának faj és egyedszámban való egyaránt észlelhető szegényége...”, amelyet elsősorban a vulkánosság következményének tart.

Megállapítását nem szabad általánosságban elfogadnunk, hiszen ha kutatásainak eredményei érvényesek és helytállóak is az az egyes taxonokra (pl. Mollusca-k); semmiképpen nem mondható el a faunára általában, s konzekvensen nem a nagylepkefaunára. Következtetéseit az akkori faunisztikai kutatások hiányának kell tulajdonítani. Az utóbbi években nemcsak a mecseki faunára új fajok (Balogh, 1962; Fazekas, 1976, 1977) a tudományra új faj is előkerült (Papp Jenő közlése).

Eddigi vizsgálataim szerint több mint 600 nagylepkefaj tenyészik a Keleti Mecsekben. Közülük közel 150 faj csak a Keleti Mecsekben gyűjthető, illetve a Mecsek más részétájairól eddig még nem bizonyítottak.

A következőkben a vizsgált terület *Zygaenidae* és *Diurna* faunájának faunisztikai, taxonomiai, ökológiai és állatföldrajzi elemzését adom. Megállapításaimat természetesen nem tekintem lezártnak.

A gyűjtőhelyek elhelyezkedését a 2. ábrán láthatjuk.

A Keleti Mecsek *Zygaenidae* faunája

A magyarországi *Zygaenidae* fajokkal foglalkozó egyetlen részletes munka (Gozmány, 1963) a családot ivarszervekben mutatkozó lényeges eltérések alapján két alcsaládra osztja (*Zygaeninae* et *Procridiinae*). Több szerző munkájának (Alberti, 1958; de Laever, 1958; Forster, 1960; Gozmány 1963) egybevetése és saját vizsgálataim alapján a hazai *Zygaenidae* fajokat az eddigi négy genus helyett további genusokra kell bontani, mivel a fajok úgy morfológiai mind a genitália vonatkozásában nem mutatnak egységes képet.

Identifikációs problémák elsősorban a rajzolatot egyáltalán nem mutató, egyszínű *Procridiinae* fajoknál tapasztalhatók. Még a nagyobb gyűjteményekben is, ahol genitália vizsgálatokat nem végeztek, nem ritka az egyes fajok felcserélése. A már említett hazai faunamunkában közölt ivar-

1. ábra: Kisújbánya környéke Misketetőről
 Abb. 1. Umgebung Kisújbánya's von Misketető gesehen

2. ábra: A részletesebben vizsgált gyűjtőhelyek elhelyezkedése a Keleti-Mecsekben.
 Abb. 2. Lage der wichtigeren Fundorte im östlichen Mecsek Gebirge.

szervi ábrák *Alberti* nyomán készültek. Összehasonlító Kárpát-medencei gen. prep. anyag nem áll rendelkezésünkre. *Alberti* (1958) szerint földrajzilag távoleső populációk egymástól igen eltérő, variábilis genitáliákat vonultatnak fel. Vizsgálataim szerint különösen sok nehézséget jelent a faj alatti taxonok megítélése, amelyek csak igen nagy sorozatok kvantitatív kiértékelése után állapíthatók meg, ökológiájuk és állatföldrajzi viszonyaik részletes egybevetésével.

Munkámban eltekintek a genetikailag semmiképpen nem igazolható és a mecseki populációk evolúcióját nem befolyásoló úgynevezett aberratioik ismertetésétől, amely a *Zygaenidae*-k irodalmában még ma is fellelhető.

Mind Ezeket a problémákat figyelembe véve szükségesnek tartom a Kárpát-medencei *Zygaenidae* fauna teljes revízióját, különös tekintettel taxonómiai, ökológiai és állatföldrajzi vonatkozásokban.

A Keleti Mecsekben ezidáig a hazai *Zygaenidae*-k alig több mint 40 százalékát lehet kimutatni. Ez a szám várhatóan 20–30 százalékkal emelkedni fog a belső területek feltárásával.

1. *Lucasia subsolana* Stgr.

Szubmediterrán faj, amely Délnyugat- és Közép-Európában elterjedt, de a „Heide” és lápos területeken igen lokális (*Forster*, 1960). Röptési ideje a hazai adatok szerint (*Gozmány*, 1963) június. A Keleti Mecsekből egy augusztusi példány van, amelynek fenológiai adata nem tér el Európa más populációitól.

Tápnövényei: *Echinops* és *Centaurea* fajok, valamint a *Carlina vulgaris*.

Morfológiailag igen hasonlít a *Jordanita globulariae* Hbn. és a *Roccia notata* Zell. fajokhoz. Az ivarszervekben és 8. sternitben jelentős eltérések mutathatók ki (3. ábra). Ivarszervi különbségek fedezhetők fel *de Laever* (1958) által közölt belgiumi (Torgny) példányok és a magyarországi populációk között. A belga *subsolana* valvája háromszög alakú (!), apexe erősen kihúzott, uncusa hosszú, keskeny, a tegumen erőteljesen fejlett. Ezek a bélyegek a kárpát-medencei populációkra nem jellemzőek. Az aedoeagusok szerkezetében, kvantitatív értékeiben lényeges különbségek nem fedezhetők fel.

Új adata: *Mecsek hgy.*, *Budogahegy* 250 m, 1976. VIII. 2. leg. *Fazekas I.*

2. *Jordanita chloros* Hbn.

Közép-Európában Magyarországon, Ausztria és Németország néhány pontján, valamint Lengyelországból ismeretes (*Forster*, 1960). Leginkább mészkő-dolomit sziklagyepeken, száraz lejtőkön, erdőszegélyeken, cserjésekben röpül június közepétől július végéig.

Tápnövényei: *Centaurea scabiosa*, *Globularia*

vulgaris. Ivarszervileg a *J. graeca* Jord.-hoz igen közelálló, de valvája kevésbé megnyúlt, hirtelen elvékonyodó erőteljes tövist visel, amely sohasem hasonlít a *J. globulariae* Hbn. mediálisan kiszélesedő valva töviséhez (4. ábra).

Új adata: *Apátvarasd*, 1972. VII. 4. leg. *Uherkovich A.*

3. *Jordanita globulariae* Hbn.

Európából és Elő-Ázsiából ismert faj Közép-Európában igen elterjedt, de a láp- és heide jellegű területeken lokális (*Bergmann*, 1953; *Koch*, 1955; *Forster*, 1960). Magyarországon a száraz és nedves biotópokról mindenütt kimutatták június–július hónapokban.

Tápnövényei: *Centaurea scabiosa*, *C. jacea*, *Globularia vulgaris*, *Platango lanceolata*. Utóbbi tápnövényén tömegesen tenyészik a Zengő északi oldalán.

A mecseki példányok genitáliája konstans jegyeket visel, s némileg eltér a hazai populációktól. A valva ventrális széle sohasem visel kisebb tüskéket, mint ezt több szerző munkájában feltüntette (*Alberti*, 1954; *de Laever*, 1958; *Forster*, 1960; *Gozmány*, 1963). dorzális széle egyenletese ívelő, vége erősen konkáv. Az aedoeagus mediálisan nem hajlott, s ductus ejaculatoriustól távolabb nyhén elkeskenyedő (5. ábra).

Új adatai: *Mecsektalu*, *Komló-város*, *Püspökszentlászló*, *Sikonda*, (sok, de főleg hím példányok) leg. *Fazekas I.* és *ténycsapdák*.

4. *Procris statites* L.

Főleg Dél- és Közép-Európában elterjedt faj, amelyet egészen Nyugat-Ázsiáig kimutattak száraz és nedves rétekről egyaránt. Hazánkban június végétől augusztus elejéig vannak adatok (*Gozmány*, 1963).

Tápnövényei: *Rumex acetosa*, *R. acetosella*, *de Kriehoff* *Centaurea scabiosa*-ról, *Spuler* *Globularia vulgaris*-ről is említést tesz (*Bergmann*, 1953). A hím ivarszervét a 6. ábrán szemléltetem.

Új adata: *Komló-Kökönyös*, 1975. VII. 15. leg. *Fazekas I.*

5. *Mesembrynus purpuralis* Brünn. ssp. *pluto* O.

Expanzív típusú szibíriai faunaelem, amely posztglaciálisan a Bajkál tótól Kelet- és Közép-Európán át egészen Dél-Spanyolországig hatolt. Hasonlóan, mint a *Mesembrynus* genusba tartozó többi faj (*M. favonia* Fr., *M. sareptensis* Krul., stb.), több alfajt vonultat fel (ssp. *reissiana* Bgff., ssp. *pythia* F. stb.). Alsó-Ausztriában és Magyarországon a ssp. *pluto* O. röpül (*Forster*, 1960). *Gozmány* (1963) által synonymként feltüntetett *smirnovi* Christoph nem azonos a *M. purpuralis purpuralis* Brünn.-el, hanem annak Észak-Perzsiából leírt alfaja (*Alberti*, 1958).

3. ábra: *Leucania subsolana* Stgr. him ivarszerve (Mecsekfalu, Budogahegy, 1976. VIII. 2. leg. Fazekas I., gen. prep. Fazekas I. N° 727) Abb. 3. Männlicher Genitalapparat des *Leucania subsolana* Stgr. (Mecsekfalu, Budogahegy, 2. 8. 1976. leg. I. Fazekas, gen. prep. I. Fazekas N° 727)

4. ábra: *Jordanita chloros* Hbn. him ivarszerve (Apátvarasd, 1972. VII. 4. leg. Uherkovich Á., gen. prep. Fazekas I. N° 556) Abb. 4. Männlicher Genitalapparat des *Jordanita chloros* Hbn. (Apátvarasd, 4. 7. 1972., leg. Á. Uherkovich., gen. prep. I. Fazekas N° 556).

5. ábra: *Jordanita globulariae* Hbn. him ivarszerve (Püspökszentlászló, 1975. VII. 5. fénycsapda, gen. prep. Fazekas I. N° 825). Abb. 5. Männlichen Genitalapparat des *Jordanita globulariae* Hbn. (Püspökszentlászló, 5. 7. 1975, Lichtfalle, gen. prep. I. Fazekas N° 825).

6. ábra: *Procris statices* L. him ivarszerve (Komló-Kökönös, 1975. VII. 15., fénycsapda, gen. prep. Fazekas I. N° 79). Abb. 6. Männlicher Genitalapparat des *Procris statices* L. (Komló-Kökönös, 15. 7. 1975, Lichtfalle, gen. prep. I. Fazekas N° 79).

7. ábra: *Mesembrynus purpuralis pluto* O. him ivarszervének részei. A: uncus és tegumen, B: lamina dorsalis, C: aedoeagus (Mecsek hegység, Árpádtető, 1972. VI. 29., leg. Fazekas I., gen. prep. Fazekas I. N° 842). Abb. 7. Teile des männlichen Genitalapparates des *Mesembrynus purpuralis pluto* O. A: Uncus und Tegumen, B: Lamina dorsalis, C: Aedoeagus (Mecsek Gebirge, Árpádtető, 29. 6. 1972. leg. I. Fazekas, gen. prep. I. Fazekas N° 482).

8. ábra: *Thermophila meliloti* Esp. (ssp.?) him ivarszervének részei. A: uncus és tegumen felülről, B: lamina dorsalis, C: lamina ventralis, D: aedoeagus (Mecsekfalu, Budogahegy, 1975. VI. 26., leg. Fazekas I., gen. prep. Fazekas I. N° 512). Abb. 8. Teile des männlichen Genitalapparates des *Thermophila meliloti* Esp. (ssp.?). A: Uncus und Tegumen von oben, B: Lamina dorsalis, C: Lamina ventralis, D: Aedoeagus (Mecsekfalu, Budogahegy, 26. 6. 1975., lg. I. Fazekas, gen. prep. I. Fazekas N° 512).

Új adatai: Árpádtető, 1966. VI. 26. leg. Uherkovich Á., Fehérkút, 1972. VI. 29. leg. Fazekas I.

A *M. purpuralis pluto* O. genitáliájának fő jellegzetességeit az uncus, a lamina dorsalis, s az aedoeagus képviseli (7. ábra).

6. *Lictoria achilleae* Esp.

Expanzív típusú holomediterrán faj, amely északon Dániáig, keleten az Altájig hatol. Közép-Európában több rassza ismeretes (ssp. *zobeli* Reiss, ssp. *praeclara* Bgff. stb.).

Forster (1960) szerint Magyarországon a ssp. *peszerensis* Reiss röpül. A Dunántúli Középhegység és a Dél-Dunántúl populációinak többségének nyújtott szárnyformája és kevésbé lekerekített apexe a ssp. *zobeli* Reiss-hez igen közel áll. A populációk alfajai megítélése még további vizsgálatokat igényel.

Új adata: Pöspökszentlászló, 1975. VII. 10. leg. Fazekas I.

7. *Agrumenia carniolica* Scop, ssp. *onobrychis* Esp.

Nyugatpalearktikus areájú, szubmediterrán, erdőssztyepp faj (Varga, 1963). A hazai populációk nagyrésze (pl. Dunántúl) eltér a nomenklatúrai alaktól és az alsó-ausztriai populációkkal együtt önálló alfajt képviselnek. A szárnyak nyújtottak, a foltok kiterjedtek, a 3., 4., 5. folt gyakran érintkezik és széles fehér gyűrűvel vannak körülvéve.

Új adatai: Árpádtető, 1962. VI. 22., Apátvarasd, 1972. VII. 4. leg. Uherkovich Á., K-Mecsek, Paprét, 1974. VII. 9., Budogahegy, 1975. VI. 26., Pöspökszentlászló, 1975. VII. 10. leg. Fazekas I.

8. *Thermophila meliloti* Esp.

A palearktikus areájú faj főleg Közép- és Észak-Európában terjedt el. Hiányzik Kelet-Ázsiából és Kisázsia déli részéből, de északi területein való előfordulása is kérdéses (Alberti, 1958). Morfológiailag igen hasonlít a *Huebneriana trifolii* Esp.-hez, amelynek kaposvári előfordulását Gozmány (1963) nem tartja hitelesnek. Bár a bicentrikus (atlantomediterrán-ny.-szibíriai) *trifolii* síkságokon, mocsárréteken is előfordulhat. A *meliloti* és a *trifolii* elkülönítése legbiztosabban a genitália vizsgálatán alapszik. A *meliloti* him ivarszervének uncus erőteljes, bazális irányba elkeskenyedő, apexe lekerekített, sohasem kihúzott. A lamina dorsalis mérsékelten nyújtott. A tövisek nagyok, egy sorban rendeződnek és egy szabályos trapéz alakú, világosabb mezőt zárnak közre. A lamina ventralis széles alappal kapcsolódik az aedoeagus-hoz (8. ábra).

Az ivarszervekben mutatkozó eltérések mellett a Keleti-Mecsek *meliloti* populációi keskenyebb elülső szárnyukkal és a hátulsó szárny viszonylag keskeny fekete szegélyével különböznek a nevezék-tani formától. Amennyiben a fentieket a további

részletesebb vizsgálatok is igazolják, nem tartom kizártnak, hogy új alfajjal állunk szemben.

Új adatai: Budogahegy, 1975. VI. 26., Sikonda, 1976. VII. 6., Kölyuk, 1976. VII. 6. (sok példány) leg. Fazekas I.

9. *Zygaena filipendulae* L. ssp. *pulchrrior* Vrty.:

Közép-Európa rétjein igen elterjedt faj, amely az Alpokban 2000 m-ig is felhatol (Forster, 1960). A nevezék-tani formát a dél-svédországi populációk képviselik. Öt közép-európai rasszából hazánkban a ssp. *pulchrrior* Vrty. tenyészik, amelyet egészen Albániáig kimutattak (Rebel, Zerny, 1932).

Új adatai: Pöspökszentlászló, 1975. VII. 10., Budogahegy, 1976. VII. 1., Sikonda, 1976. VII. 6. leg. Fazekas I.

9. ábra: *Huebneria loniceræ* Schewen him ivarszervének részei. A: uncus és tegumen, B: lamina dorsalis (Komló, 1974. VIII. 1., leg. Fazekas I., gen. prep. Fazekas I. N^o 608).

Abb. 9. Teile des männlichen Genitalapparates des *Huebneria loniceræ* Schewen. A: Uncus und Tegumen, B: Lamina dorsalis (Komló, 1. 8. 1974., leg. I. Fazekas, gen. prep. I. Fazekas N^o 608).

10. *Huebneria loniceræ* Schewen:

Szibíriai, Nyugat-Európában diszjunkt elterjedésű faj. A dél-európai magas hegységektől délre, mint a szibíriai faunaelemek általában a *loniceræ* is hiányzik vagy csak elvétve fordul elő. Morfológiailag igen változatos formákat mutat. A szárny-pettyek variabilitása miatt a *H. trifolii* Esp.-hez igen hasonló példányok is előkerültek. Ugyanez az ivarszervekről is elmondható. Mecklenburg környéki vizsgálatok szerint (Alberti, 1939) *loniceræ* × *filipendulae* hybrid példányok is létrejöhetnek. A hibridek uncus-a igen erőteljes, bazálisán a *loni-*

cerae, apexén a *filipendulae* jegyeit viseli, s így könnyen felismerhetők.

A Keleti-Mecsek példányainak ivarszerve a kelet-európai, ázsiai (pl. Altáj) populációkkal mutatnak nagyfokú hasonlóságot, ugyanakkor erőteljesebbek a szicíliai példányokénál. A lamina dorsalis széles, az alsó tövisek kicsik és vékonyak, az azt követő kettő igen nagy. A többi tövis a csúcs felé fokozatosan kisebbedik. Mindez jól megkülönbözteti a *H. trifolii* Esp. lamina dorsalisától, ahol három vagy annál több hatalmas tövis van és hiányzik az alsó kis tövis (9. ábra).

Új adatai: Árpádtető, 1972. VI. 22., Apátvarasd, 1972. VII. 4. leg. Uherkovich Á., Budogahegy, 1974. VI. 26., Paprét, 1974. VII. 9., Komló—Kökönyös, 1974. VIII. 1., Püspökszentlászló, 1975. VII. 10., Sikonda, 1976. VII. 6. (sok példány) leg. Fazekas I.

11. *Polymorpha ephialtes* L. ssp. *pannonica* Holik

Az igen változatos formákat felmutató nyugat-palearktikus areájú fajnak Közép-Európában több alfaja ismert. Magyarországon és Dél-Szlovákiában a ssp. *pannonica* Holik tenyészik (Forster, 1960), amelyhez igen hasonló a Dél-Tirolban röpködő ssp. *meridei* Bgff.

Új adata: Apátvarasd, 1972. VII. 4. leg. Uherkovich Á.

10. ábra: A Zengő-Hármashegy vidéke a püspökszentlászlói völgygel.

Abb. 10. Umgebung des Zengő-Hármashegy mit den Tal von Püspökszentlászló

A Keleti-Mecsek Diurna faunájának elemzése

Mint azt a bevezetésben is említettem, a Keleti-Mecsek nappali lepke faunája napjainkig teljesen ismeretlen volt, s hogy a fauna történeti kialakulását, ökológiai spektrumát és állatföldrajzi kapcsolatait feltárjuk, nem elégedhetünk meg csupán a fajok szisztematikus felsorolásával. Ezért egy, a

területre elsősorban jellemző biotópot (Zengő környéke: Püspökszentlászló), valamint egy kevésbé jellegzetes, inkább a dunántúli dombvidékre emlékeztető élőhelyet (Mecsekközség: Budogahegy) részletesebben vizsgáltam. Az utóbbi terület a már jól feltárt, de kvantitatív adataiban nem ismert Középső-Mecsek felé is átmenetet képez. Ezt jól egészítik ki a közéleti, botanikai és az eddigi zoológiai felvételek is.

A következőkben a két biotópról begyűjtött fajok area típusát, ökológiai igényüket és egymáshoz viszonyított $\%$ -os arányukat vizsgálom, amely ha részben is, de némi képet ad a cönológiai viszonyokról. Munkámban felhasználtam több szerző idevonatkozó írását is (Varga, 1964; de Lattin, 1967; Higgins, Riley, 1970).

I. A Zengő környéke

1. Policentrikus palearktikus — holarktikus fajok

a) hypereuryök fajok	0%
<i>Polyommatus icarus</i> Rott.	14,4
<i>Pieris rapae</i> L.	6,6
<i>Everes argiades</i> Pall.	5,4
<i>Aglais urticae</i> L.	3,8
<i>Erynnis tages</i> L.	3,0
<i>Coenonympha pamphilus</i> L.	2,4
<i>Ochlodes venatum taunus</i> Trti.	0,8
<i>Pyrgus malvae</i> L.	0,6
<i>Pieris brassicae</i> L.	0,4
<i>Lycaena phlaeas eleus</i> F.	0,4
<i>Plebejus argus aegon</i> Schiff.	0,4
<i>Hesperia comma</i> L.	0,2
	38,4%

b) euryök — xerofil fajok

<i>Issoria lathonia</i> L.	0,8
<i>Melitaea phoebe ottonis</i> Fruhst.	0,6
<i>Melitaea didyma austria</i> Bryk.	0,2
<i>Lycaeides argyrognomon argyropeza</i> Szabó	0,2
<i>Maculinea arion</i> L.	0,2
	2,0%

c) euriök — silvicol — mezofil fajok

<i>Pieris napi</i> L.	5,6
<i>Gonopteryx rhamni</i> L.	3,1
<i>Argynnis paphia</i> L.	3,1
<i>Leptidea sinapis</i> L.	2,6
<i>Inachis io</i> L.	2,6
<i>Mellicta athalia</i> Rott.	2,0
<i>Comma c-album</i> L.	1,7
<i>Vanessa atalanta</i> L.	1,7
<i>Anthocaris cardamines</i> L.	1,6
<i>Celastrina argiolus</i> L.	1,3
<i>Callophrys rubi</i> L.	1,0
<i>Pararge aegeria egerides</i> Stgr.	1,0
<i>Nymphalis polychloros</i> L.	0,6
	27,9%

2. Szibíriai fajok

a) euryök fajok

<i>Coenonympha iphis</i> Schiff.	1,7
<i>Colias hyale</i> L.	1,0
<i>Minois dryas</i> Scop.	0,6
<i>Lasiommata maera pannonica</i> Lorkovič	0,2
	3,5%

b) nemorális fajok	
<i>Araschnia levana</i> L.	1,6
<i>Parnassius mnemosyne ophryion</i> Fruhst.	1,0
<i>Leptidea morsei major</i> Grund	0,8
<i>Thecla betulae</i> L.	0,6
<i>Aphantopus hyperantus polymeda</i> Sc.	0,4
<i>Neptis hylas aceris</i> F.	0,2
	4,6%
c) mezofil fajok	
<i>Heteropterus morpheus steropes</i> Schiff	0,8
<i>Cupido minimus</i> Fuessl.	0,4
	1,2%
d) hygrofil fajok	
<i>Thersamonia dispar rutilus</i> Wernbg.	1,0
<i>Palaeochrysophanus hippothoe sumadiensis</i> Szabó	0,2
	1,2%

3. Nyugatpalearktikus fajok

a) euryök — xerophil	
<i>Lasiommata megera</i> L.	2,4
<i>Colias croceus</i> Fourc.	1,3
<i>Thymelicus sylvestris</i> Poda	1,2
<i>Loweia tityrus</i> Poda	1,0
<i>Melanargia galathea</i> L.	1,0
<i>Aricia agestis</i> Schiff.	0,2
<i>Melitaea cinxia delia</i> Schiff.	0,2
	8,3%
b) xerofil sztyepp fajok	
<i>Everes decolorata austriaca</i> Beuret	1,2
<i>Lysandra thersites</i> Champ.	0,6
<i>Arethusana arethusa carsica</i> Stgr.	0,6
<i>Melitaea cinxia delia</i> Schiff.	0,2
	2,6%
c) erdőssztyepp fajok	
<i>Iphiclides podalirius</i> L.	1,0
<i>Brintesia circe illecebra</i> Fruhst.	0,2
	1,2%
d) nemorális — quercetalis fajok	
<i>Coenonympha arcania</i> L.	1,2
<i>Hamearis lucina</i> L.	0,8
	2,0%

A Zengő környéke mind geológiai, mind fitocönológiai értelemben a Keleti-Mecsek egyik legjellegzetesebb része. A Zengő (682 m), a Hármashegy (603 m), a Csengő-hegy (532 m) által határolt terület, amelyet az északi irányú Püspökszentlászlói völgy (10. ábra) választ el. Az északra néző hegyoldalokon sokáig megmarad a hó. A völgy északi kapujában hűvös, páradús klímájában két szibíriai hygrofil faj tenyészik igen kis egyedszámban: *Thersamonia dispar rutilus* Wernbg. *Palaeochrysophanus hippothoe sumadiensis* Szabó. A völgyön átfolyó patakot *Salix*-félék és dús altorherbosa társulás követi. A patak menti rét a múltban legelőként szolgált, de ma is igen gazdag a lágyszárú vegetációja (*Corydalis cava*, *Silene*-, *Ranunculus*-, *Trifolium*-, *Geranium*-, *Euphorbia*-, *Campanula*-

Inula-, *Doronicum*-, *Vicia*-, *Gentiana*-félék stb.). Gyűjtéseimet minden alkalommal a völgy teljes hosszában, illetve a környező magaslatokon végeztem, mintegy 250—450 m tengerszint feletti magasságokban. A begyűjtött példányok %-os kiértékelése alapján megállapítható, hogy főleg a policentrikus paleartikus holartikus areájú fajok dominálnak (68,1%), amelyeknek ökológiai valenciája igen nagy. Legnagyobb %-ot a hypereuriók fajok csoportja mutatta (38,4%). Közülük a *Polyommatus icarus* Rott. abszolút domináns, szubdominánsként a *Pieris rapae* L., *Everes argiades* Pall., *Aglais urticae* L. jelentkezett. Az euryök-xerofil fajok részesedése jelentéktelen (2,0%). Itt jegyzem meg, hogy az e csoportba tartozó *Lycæides argyrognomon argyropeza* Szabó 0,2%-os részesedése a Keleti-Mecsek zártabb vegetációjú területeire általában jellemző, míg a viszonylag nyílabb növényzetű és szárazabb klímájú Mecsekfalu környéki dombvidéken a 3,5—4,0%-os tömegrészesedést is eléri. A terület jellegéből fakadóan a hypereuriók fajok mellett 27,9%-ot képviselnek az euryök-silvicol-mezofil fajok, amelyek fajszámban megegyeznek az előbbi csoporttal. Mivel a völgy eleje szárazabb klímájú, ezért a nedvesebb patakszegélyre és az északi lejtőkre koncentrálnak.

A Zengő környéki nappali lepkefauna 15%-át a nyugatpalearktikus fajok teszik ki. Ezek a fajok Közép-Európában a fauna jelentős részét alkotják. Részesedésük észak és kelet felé fokozatosan csökken (*de Lattin*, 1967). Többségük a száraz, meleg vidékeket kedveli, ezért a fagyúgosabb völgyelésekben csak szórványosan gyűjtöttem, ezek is csak kóborlásaik nyomán jutottak oda a Hármashegy, Zengő déli oldaláról. Ha a Villányi-hegység, a Dráva-sík vagy a Középső-Mecsek nyugatpalearktikus faunaelemeit (*Uherkovich*, 1974., 1975) összehasonlítjuk a Keleti-Mecsekével, az utóbbi 5—6%-os elmaradása tapasztalható. Ezt részben az alföldi kontinentális klíma hatásának tulajdonítható, amely a Mecsek ezen területén szélsőséges éghajlati hatásokkal jelentkezik. Így elsősorban az euryök-xerofil fajok képviselik magukat (*Lasiommata megera* L., *Colias croceus* Fourc., *Thymelicus sylvestris* Poda), de közülük is néhány faj hiányzik (pl. *Zerynthia polyxena* Schiff.) a Keleti-Mecsek egészéről, míg nyugati részein igen gyakori (leg. Fazekas I.).

Az erdőssztyepp fajok közül csak az *Iphiclides podalirius* L., *Brintesia circe illecebra* Fruhst. fordul elő, ugyanakkor eddig nem kerültek elő a Mecsek más tájairól már kimutatott hasonló jellegű fajok (*Hipparchia lagi* Scop., *Neohipparchia semele* L.). Bár a Keleti-Mecsek a zárt tölgyes erdők zónájába tartozik, meglepő a nemorális-quercetalis elemek kis fajszáma (2 faj) és 2,0%-os egyedszámrészesedése.

II. Mecsektalu környéke

1. Policentrikus palearktikus-, holarktikus areájú fajok

a) hypereuriók fajok	0/0
<i>Polyommatus icarus</i> Rott.	11,8
<i>Plebejus argus aegon</i> Schiff.	11,8
<i>Everes argiades</i> Pall.	5,8
<i>Erynnis tages</i> L.	4,6
<i>Coenonympha pamphilus nephele</i> Hufn.	3,0
<i>Pieris rapae</i> L.	2,4
<i>Aglais urticae</i> L.	1,5
<i>Pyrgus malvae</i> L.	0,8
<i>Cynthia cardui</i> L.	0,7
<i>Pieris brassicae</i> L.	0,6
<i>Lycaena phlaeas eleus</i> F.	0,4
<i>Ochlodes venatum faunus</i> Trti	0,1
<i>Papilio machaon pannonicus</i> Hachler	0,1
	43,6/0

b) euryök — xerofil fajok

<i>Lycaeides argyrognomon argyropeza</i> Szabó	3,8
<i>Issoria lathonia</i> L.	0,7
<i>Melitaea phoebe ottonis</i> Fruhst.	0,3
	4,8/0

c) euryök-silvicol-mezofil fajok

<i>Leptidea sinapis</i> L.	4,6
<i>Gonepteryx rhamni</i> L.	2,7
<i>Mellicta athalia</i> Rott.	2,3
<i>Anthocaris cardamines</i> L.	1,7
<i>Pieris napi</i> L.	1,4
<i>Strymon spini</i> Schiff.	1,4
<i>Celastrina argiolus</i> L.	1,4
<i>Clossiana selene</i> Schiff.	1,3
<i>Comma c-album</i> L.	0,7
<i>Inachis io</i> L.	0,7
<i>Apatura ilia</i> Schiff.	0,7
<i>Callophrys rubi</i> L.	0,1
<i>Argynnis paphia</i> L.	0,1
<i>Pararge aegeria egerides</i> Stgr.	0,1
	17,8/0

2. Szibíriai fajok

a) euryök fajok

<i>Colias hyale</i> L.	1,5
<i>Clossiana dia</i> L.	1,4
<i>Coenonympha iphis</i> Schiff.	1,3
<i>Lasiommata maera pannonica</i> Lorkovič	0,3
	4,5/0

b) nemorális fajok

<i>Araschnia levana</i> L.	2,9
<i>Leptidea morsei major</i> Grund	1,5
<i>Neptis hylas aceris</i> F.	0,1
<i>Aphantopus hyperantus polymeda</i> Sc.	0,1
<i>Brentis daphne</i> Schiff.	0,1
<i>Mellicta diamina praxilla</i> Fruhst.	0,1
	4,8/0

c) mezofil fajok

<i>Glaucopsyche alexis</i> Poda	1,4
<i>Pseudophilotes vicrama schiffermülleri</i> Hemming	0,3
<i>Heteropterus morpheus steropes</i> Schiff.	0,1
<i>Cupido minimus</i> Fuessl.	0,1
	1,9/0

d) hygofil fajok

<i>Thersamonía dispar rutilus</i> Wernbg.	1,3
<i>Palaeochrysophanus hippothoe sumadiensis</i> Szabó	1,3
<i>Everes alcetas</i> Hffm. gg.	0,1
	2,7/0

3. Nyugatpalearktikus fajok

a) euryök-xerofil

<i>Thymelicus sylvestris</i> Poda	3,9
<i>Maniola jurtina</i> L.	3,1
<i>Melanargia galathea</i> L.	2,8
<i>Loweia tityrgus</i> Poda	1,3
<i>Colias croceus</i> Fourc.	0,3
	10,4/0

b) xerophil sztyepp fajok

<i>Lysandra thersites</i> Champ.	1,3
<i>Lysandra bellergus</i> Rott.	0,7
<i>Everes decolorata austriaca</i> Beuret	0,1
	2,1/0

c) erdősztyepp faj

<i>Iphiclides podalirius</i> L.	0,6/0
---------------------------------	-------

d) nemoralis — quercetalis faj

<i>Coenonympha arcania</i> L.	1,2/0
-------------------------------	-------

Mecsektalu és környéke a Mecsek hegységnek jellegzetesen agrobiocönotikus vidéke. Minden művelhető terület mezőgazdasági hatás alatt áll, kivéve a meredekebb domboldalakat és a patakmenti réteket. Az utóbbin helyenként intenzív szarvasmarha- és juhlegeltetés folyik, de a terület magán viseli a korszerűtlen rét- és legelőgazdálkodás minden káros utóhatását! Ez az alacsony dombsági jellegű terület (200—250 m) már alig emlékeztet a Mecsekre, inkább átmenetet képez a Völgység irányába.

Az egykori gyertyános-tölgyesek és bükk elegyes tölgyesek helyét másodlagosan akáckultúra (*cultura Robinae*) vagy a szukkceszió során *Pruno spinosae-Crataegum* bozót foglalta el. Legérintetlenebb vegetációt a Baranya-csatorna mecsektalui ágának

11. ábra: Az *Everes decolorata austriaca* Beuret és a *Lysandra thersites* Champ. jellegzetes élőhelye a Budogahegy környékén.

Abb. 11. Charakteristische Biotope des *Everes decolorata austriaca* Beuret und des *Lysandra thersites* Champ. in der gegend von Budogahegy.

partja mentén találjuk azonális égeressel, magas-körös társulással, tocsogós lápréttel és kevésbé legeltetett lejtőkkel (11. ábra). Vizsgálataimat elsősorban ezen a területen végeztem, kiterjesztve minden aspektusra.

Ha Mecsekfalú környékének faunáját összehasonlítjuk a Zengő vidékével, megállapítható, hogy a fajszám szinte teljesen azonos, hasonlóan az egyes areatípusok $\%$ -os megoszlása is. Más azonban a helyzet, ha az areákon belüli ökológiai típusokat vizsgáljuk.

Mecsekfalú környékéről hiányoznak a szibíriai szubxerofil fajok, hiszen az északi szeleknek kitett szélsőségesebb klíma nem kedvez a megtelepedésüknek. Biotópjuk a Keleti-Mecsekben a védett, kiegyenlítettebb mikroklímájú Zengő—Hármas-hegy vonalra lokalizálódik. Ehhez hasonló a nyugatpalearktikus erdőssztyepp fajok hiánya is, amelyek a szomszédos Komló-Árpádtető környékén szórványosan fellelhetők (pl. *Strymon ilicis* Esp., *Brintesia circe illecebra* Fruhst.), s a Keleti-Mecsek Alföldre néző vonulataira húzódtak vissza.

Közel 5 $\%$ -kal magasabb a policentrikus palearktikus — holarktikus hypereuriók fajok részesedése, mint a Zengő vidékén. Leginkább a fitocönózisok specifikusságára kevésbé érzékeny fajok léptek fel nagyobb gyakorisággal: *Polyommatus icarus* Rott., *Plebejus argus aegon* Schiff., *Everes argiades* Pall. (össz.: 29,4 $\%$). Bár a területet elsősorban az agrobiocönózisok jellemzik a mezőgazdasági kártevők száma igen jelentéktelen: *Pieris rapae* L. (2,4 $\%$), *P. brassicae* L. (0,6 $\%$). A rudeláris és a belső mezőgazdasági területek fajokban igen szegények és megegyeznek a Bakony hegységben, illetve Burgendlandban végzett hasonló felvételeimmel (Fazekas, 1975).

A mecsekfalui nappali lepkefauna legérdekesebb színezetét a szibíriai hygrofil és a nyugatpalearktikus xerofil sztyepp fajoknak együttes előfordulása jelzi. Hasonló társulási felvételek a Mecsekből nem ismeretesek.

A xerofil sztyepp elemek (*Lysandra thersites* Champ., *L. bellargus* Rott., *Everes decolorata austriaca* Beuret) a meleg tetőkről lehúzódnak a nedves völgybe és együtt röplenek a hygrofil elemekkel (*Thersamonia dispar hungarica* Szabó, *Palaeochrysophanus hippothoe sumadiensis* Szabó, *Everes alcetas* Hffmgg.) Ugyanez fordítva nem fordul elő.

Mint azt az eddigiekből megállapíthattuk, a Keleti-Mecsekből hiányoznak a Középső-Mecsekre jellemző színező elemek, amelyek elsősorban molyhóstagyes-bokorerdő komponensek (*Lampides boeticus* L., *Jolana jolas* O.). A további vizsgálatoknak kell eldönteni, hogy a Középső-Mecsek úgynevezett „ökológiai sziget” jellege vertikálisan és horizontálisan milyen kiterjedésű, s mint ősbibb fauna milyen hatással volt a földtörténetileg jóval fiatalabb Keleti-Mecsek faunájának kialakításában.

12. ábra: Az Everes alcetas Hffmgg. magyarországi elterjedése
Abb. 12. Verbreitung des Everes alcetas Hffmgg. in Ungarn.

Néhány jellegzetes és problematikus faj elemzése

Everes alcetas Hffmgg.: Szibíriai faj, amely Magyarországon főleg a Dél-Dunántúlon elterjedt (12. ábra). A Keleti-Mecsekben a *Palaeochrysophanus hippothoe sumadiensis* Szabóval azonos biotópokról került elő, de jóval kisebb egyedszámban (0,1 $\%$). A hazai *Everes*-genus fajai, amennyiben igen kopottan kerülnek a gyűjtők kezébe, szétválasztásuk morfológiai alapon szinte lehetetlen. Az ivarszervekben azonban lényeges eltérések vannak, különösen az aedocagusok és a valva felépítésében (13. ábra).

Maculineaalcon Schiff. (ssp. ?): Nyugatpalearktikus faj, amely Délnyugat-Svédországtól Északkelet-Franciaorszáig, Észak-Olaszországtól a Balkánon át Közép-Ázsiáig és Kelet-Szibíriáig elterjedt. Lokális populációi subszpecifikus jegyeket mutatnak, s ennek következtében igen sok alfaját írták le. A faj alatti taxonok elkülönítése rendkívül nehéz, mivel az adott populációkon belül is igen eltérő formák figyelhetők meg, így csak nagyobb sorozatok kvantitatív elemzése ad biztos alapot.

Élőhelyei főleg a montán régiók, de Nyugat-Európában a hanga-félékkel benőtt mocsaras területekről (szeptember végén) is kimutatták (Berger, 1946). Az Alpokban 1500 m-ig röplül (Forster, 1955). Magyarországon ezidáig a Balatontól délre a legújabb irodalmakból nem volt ismert, holott Nendtvich T. (1846) már a múlt század közepén kimutatta Pécs környékéről.

Vizsgálataim szerint a Keleti-Mecsekben Mecsekfalutól a Komló-völgyön át a Zengő lábáig összefüggő populációt alkotott, de a várostelepítés miatt a kapcsolat megszakadt. A mecseki populáció nem azonos a nomenkloturái alakokkal. A hímek szárnyainak viszonylag széles fekete szegélye, a nőstények kiterjedt barnásfekete színe a balkáni formához (*M.alcon tolistus* Fruhst) áll közelebb. Alfaji hovatartozását csak a délkelet-európai *alcon* po-

13. ábra: A Keleti-Mecsek Everes-fajainak him ivarszerve. A: *E. argiades* Pall., (gen. prep. Fazekas I. N° 596), B: *E. alcetas* Hffm. g. (gen. prep. Fazekas I. N° 770), C: *E. decolorata* Beuret (gen. prep. Fazekas I. N° 597).

Abb. 13. Männlicher Genitaliaapparat der Everes-Arten im östlichen Mecsek. A—C: siehe oben!

populációk revíziója után állapíthatjuk meg. A Kárpát-medencei, balkáni példányokon végzett genitália vizsgálataim szerint rendkívül nehéz konstans jegyeket találni az ivarszervek szerkezetében. Ezért fenntartásal kell fogadnunk *Beuret*-nak (1957), elsősorban a genitáliákra alapozott, alfaji leírásait (pl. ssp. *pseudoroboris* Beuret). Főleg az aedoeagusok mutatnak nagyfokú variábilis hajlamot (14. ábra). Téves *Berger*-nek (1946) az állítása, miszerint a valva processus exteriorjának fogazottsága kizárólag csak a *Maculinea rebeli* Hirschke és rasszainak jellegzetessége. Nagyobb sorozatok átvizsgálása után a délkelet-európai alcon formáknál a valva kisebb, nagyobb fogazottsága úgyszintén kimutatható. Hasonló megállapításokat tett *Kaaber* (1964) az észak-európai populációk esetében is.

14. ábra: A Kárpát-medence néhány *Maculinea alcon* Schiff.-populációjának him ivarszervi részlete (aedoeagus). A: Románia, Hollópatak völgye, B: Románia, Tusnád, C: Románia, Székelyudvarhely (Odorhei), D: Szentgotthárd, E: Csehszlovákia, Eperjes, F: Jósvafő, Haragistya, G: Galyatető 900 m, H: Budapest, Római-fürdő, I: Budapest, Hármashatárhegy, J: Nagypilis, K: Mecsek hegység, Budogahegy, L: Bakony hegység, Cuha-völgy (gen. prep. Fazekas I. N°s 825, 817, 819, 823, 818, 780, 822, 820, 824, 821, 421, 424).

Abb. 14. Einige Einzelheiten der männlichen Genitalapparate der *Maculinea alcon* Schiff. Population des Karpathenbeckens (Aedoeagus). A: Rumänien, Hollópatak-Tal, B: Rumänien, Tusnád, C: Rumänien, Székelyudvarhely (Odorhei), D: Ungarn, Szentgotthárd, E: Tschechoslowakei, Eperjes, F: Ungarn, Jósvafő, Haragistya, G: Ungarn, Mátra Gebirge, Galyatető, 900 m, H: Ungarn, Budapest, Római-fürdő, I: Ungarn, Budapest, Hármashatárhegy, J: Ungarn, Nagypilis, K: Mecsek Gebirge, Budogahegy, Ungarn, L: Ungarn, Bakonygebirge, Cuhatal (Gen. prep. siehe oben!)

Nem egységes a vélemény az összefoglaló munkákban (Forster, 1955; Gozmány, 1968; Higgins, Riley, 1970) az *alcon* röpkési idejét illetően sem. Az idevonatkozó irodalmak (Rebel, Zerny, 1932; Berger, 1946; Beuret, 1949; Bergmann, 1952; Forster, 1955; Szabó, 1956; Koch, 1963; Kaaber, 1964; Gozmány, 1968; Higgins, Riley, 1970) és saját vizsgálataim alapján megállapítható, hogy a *Maculinea alcon* Schiff. Európában június közepétől szeptember végéig röpkül, de a két időintervallum között az egyes populációk fenológiája lényegesen eltérhet. Nyugat-Európában szeptember végéig, Délkelet-Európában augusztus közepéig vannak adatok (pl. Kárpátok).

Lysandra thersites Champ.: Nyugatpalearktikus areájú, xerofil sztyep faj. Magyarországon önálló alfajt képvisel (Szabó, 1956; Gozmány, 1968). A Keleti-Mecsek *thersites* populációja nem azonos a ssp. *pergrata* Szabóval. Mind morfológiailag, mind fenológiailag (vö. fenológiai táblázattal) a *thersites thersites*-hez áll közelebb. A hímek genitáliája konstans jegyeket visel (15. ábra). A mecseki populációk részletesebb taxonómiai elemzésére csak nagyobb sorozatok begyűjtése után kerülhet sor.

15. ábra: A *Lysandra thersites* Champ. hím ivarszerve. A: vinculum, tegumen, gnathos, uncus, B: 8. sternit, C: aedoeagus, D: valva (Püspökszentlászló, 1975. IX. 2. leg. Fazekas I., gen. prep. Fazekas I. N^o 595).
Abb. 15. Männlicher Genitalapparat des *Lysandra thersites* Champ. A: Vinculum, Tegumen, Gnathos, Uncus, B: 8. Sternit, C: Aedoeagus, D: Valva (Püspökszentlászló, 2. 9. 1975., leg. I. Fazekas, gen. prep. I. Fazekas N^o 595).

Limenitis reducta schiffermülleri Higgins: A nyugatpalearktikus areájú, nemorális-quercetális fajnak hazánkban két lokális populációja ismert (16. ábra). A Villányi-hegységtől (Uherkovich, 1975) a Mecsekben át Bátaszékig több helyről kimutatták, helyenként gyakori. Soproni példányai feltehetően a Bécsi-medence populációival képeznek egységet.

16. ábra. A *Limenitis reducta schiffermülleri* Higgins elterjedése hazánkban.
Abb. 16. Verbreitung der *Limenitis reducta schiffermülleri* Higgins in Ungarn

Pyronia tithonus L.: Pontomediterrán areájú faj, amely északnyugati irányú expanziója során a Brit-szigetek középső területeiig felhatolt. Hiányzik az Alpok középső és északi területeiről, Dél-Olaszországból és néhány földközi-tengeri szigetről (Higgins, Riley, 1970). Magyarországon eddig igen kevés helyről mutatták ki (17. ábra).

Igen közel áll a *tithonushoz* a holomediterrán, stationer típusú *P. cecilia* Vall., amely hazánk határaihoz legközelebb Fiume környékén röpkül.

17. ábra: A *Pyronia tithonus* L. elterjedése Magyarországon
Abb. 17. Verbreitung der *Pyronia tithonus* L. in Ungarn.

A *P. tithonus* L. a közép-németországi adatok szerint (Bergmann, 1952) a savanyú talajt előnyben részesíti, amelyet magyarországi elterjedése is igazol (vö. 17. ábra). Ismert biotópjai alapján mezofil fajnak tekinthetjük, amely főleg az üde gertyános-tölgyesek szomszédságában, ligetekben, hegyi réteken, nedves legelőkön tenyészik. A Keleti-Mecsekben biotópjá egy időszakos vízgyűjtő, hordaléktalajon kialakult altoherbosa társulásokkal, nedves rétekkel bővelkedő völgyelés, amely a legtöbbször *Quercetum petraeae-cerris mecsekense melicetosum uniflorae* asszociációval van körülvéve. A *P. tithonus* a Mecsek hegység és a Dél-Dunántúl egyik legjellegzetesebb állatföldrajzi eleme, amely egyre több helyről kerül elő.

Összefoglalás

A Keleti-Mecsek Zygaenidae és Diurna faunája fajokban igen gazdag. A faunaelemek ökológiai spektrumát vizsgálva kitűnik, hogy faunája lényegesen különbözik a Dél-Dunántúl kvantitív módszerekkel kiértékelt más „faunakistájtól” (vö. *Uherkovich*, 1974, 1975). A fauna jelentős hányadát a policentrikus palearktikus-holarktikus areájú hype-reuriók, valamint az euryók-silvicol-mezofil fajok alkotják. Klimatikus, földtani és botanikai összefüggésekre visszavezethetően hiányoznak a Mecsekre általában jellemző molyhostölgyes-bokorerdő komponensek, s csak kis számban képviseltetik magukat az erdőssztyepp és nemorális-quercetális fajok. A nyugatpalearktikum szekundér refugiumaiból származtatható fajok (pl. *Lucasia subsolana* Stgr., *Lictoria achilleae* Esp., *Everes decolorata austriaca* Beuret, *Pyronia tithonus* L.) jellegzetes színező elemei a tájnak. A legkisebb tömegrészesedést a szi-biriai fajok csoportja mutatta, amelynek biotópjai főleg az északi nyitottságú párás, hideg völgyelésekre koncentráálódnak.

A Keleti-Mecsek nappali lepkéi és elterjedésük

A következőkben a begyűjtött fajokat és elterjedési adataikat dolgozom fel. Szisztematikailag és nomenklatúrára illeszkedően *Gozmány* (1968) hazánkban ma általában használt munkáját követem. Az alfajokat csak ott tüntetem fel, ahol az alfaji bélyegeket kétségteljesen megállapíthatom. Meg kell azonban jegyezni, hogy néhány faj esetében (pl.: *Pseudophilotes vicrama schiffmülleri* Hemming, *Lycæides argyrognomon argyropeza* Szabó, *Coenonympha arcania cephalus* Geoffr.) a „subspecifikus” jegyek csupán egyes példányokra vonatkoznak, s csak a populációk további vizsgálata adhat végleges választ. A gyűjtők nevét és a lelőhelyeket rövidítésekkel jelzem.

F: leg. *Fazekas I.*, U: leg. *Uherkovich A.*

Ap: Apátvarasd (U), Ár: Árpádtető (F&U), Bu: Budogahegy (F), Er: Erdősmecke (U), Fe: Fehérkút (F&U), Hi: Hidasi-völgy (F), Ke: Kereszthegy (F), Ko: Komló (F), Kő: Kőlyuki-völgy (F), Köv: Kövesdi hegy (F), Ma: Magyaregregyi-völgy (F), Mán: Mánfa (F), Mi: Misketető (F), Pa: Pap-rét (F), Pü: Pöspökszentlászlói-völgy (F&U), Rá: Rákosi-völgy (F), Si: Sikonda (F), Zo: Zobápuszta (F).

Hesperiidae

1. *Erynnis tages* L.: Ap, Bu, Hi, Ko, Köv, Ma, Mán, Pü, Zo.
2. *Pyrgus malvae* L.: Ap, Bu, Ko, Köv, Pü, Rá, Zo.
3. *Pyrgus armicanus* Obth.: Ár.
4. *Heteropterus morpheus steropes* Schiff.: Ár, Bu, Ko, Pü, Rá.
5. *Tymelicus lineola* O.: Ár.

6. *Tymelicus sylvestris* Poda: Ár, Bu, Pa, Pü, Si, Zo.
7. *Hesperia comma* L.: Pü.
8. *Ochloides venatum taunus* Trti.: Ap, Ár, Bu, Ko, Kő, Mán, Pü, Rá, Si.

Pieridae

9. *Leptidea sinapis* L.: Ap, Ár, Bu, Fe, Hi, Ko, Kő, Ma, Mán, Mi, Pa, Pü, Rá, Si, Zo.
10. *Leptidea morsei major* Grund: Bu, Hi, Ko, Ma, Pü, Rá.
11. *Gonepteryx rhamni* L.: Ár, Bu, Fe, Ke, Ko, Kő, Köv, Mi, Pa, Pü, Si, Zo.
12. *Colias croceus* Fourc.: Ár, Bu, Ke, Pü, Si.
13. *Colias hyale* L.: Ár, Bu, Ke, Mán, Pü, Si, Zo.
14. *Anthocharis cardamines* L.: Ap, Bu, Fe, Hi, Ko, Ma, Pü, Si.
15. *Pontia daplidice* L.: Ár, Ke, Ko, Si, Zo.
16. *Pieris brassicae* L.: Bu, Ko, Pa, Pü, Zo.
17. *Pieris rapae* L.: Ár, Bu, Ke, Ko, Köv, Mán, Mi, Pa, Pü, Si, Zo.
18. *Pieris napi* L.: Ár, Bu, Fe, Hi, Ko, Kő, Ma, Mi, Pü, Rá, Si, Zo.

Papilionidae

19. *Parnassius mnemosyne ophrionion* Fruhst.: Pü.
20. *Iphiclidides podalirius intermedia* Grund: Ár, Bu, Hi, Ko, Kő, Ma, Pü.
21. *Papilio machaon pannonicus* Hachler: Ár, Bu, Ko.

Lycaenidae

22. *Thecla quercus* L.: Ár.
23. *Thecla betulae* L.: Ko, Pü.
24. *Strymon pruni* L.: Ap, Si.
25. *Strymon spini* Schiff.: Ár, Bu, Si.
26. *Strymon acaciae nostras* Conrv.: Ár.
27. *Strymon ilicis* Esp.: Ár.
28. *Callophrys rubi* L.: Ap, Ár, Bu, Pü, Si.
29. *Loweia tityrus* Poda: Bu, Ko, Mán, Pü, Rá, Si, Zo.
30. *Lycaena phlaeas eleus* F.: Ár, Bu, Pü, Zo.
31. *Thersamonia dispar rutilus* Wernbg.: Ár, Bu, Ko, Kő, Pü, Rá, Zo.
32. *Palaeochrysophanus hippothoe sumadiensis* Szabó: Bu, Ko, Mán, Pü, Si.
33. *Everes argiades* Pall.: Ár, Bu, Ko, Pü, Rá, Si, Zo.
34. *Everes alcetas* Hffmegg.: Ár, Bu, Er.
35. *Everes decolorata austriaca* Beuret: Ár, Bu, Ko, Pü.
36. *Cupido minimus* Fuessl.: Bu, Pü.
37. *Celastrina argiolus* L.: Ár, Bu, Ko, Köv, Kő, Pü, Zo.
38. *Pseudophilotes vicrama schiffmülleri* Hemming: Bu.
39. *Glaucopsyche alexis* Poda: Ár, Bu.
40. *Maculineaalcon* Schiff.: Bu, Pü.
41. *Maculinea arion* L.: Pü.
42. *Lycæides argyrognomon argyropeza* Szabó: Bu, Pü.
43. *Plebejus argus aegon* Schiff.: Ap, Ár, Bu, Ko, Mán, Pü, Rá, Si.
44. *Aricia agestis* Schiff.: Ár, Pü.
45. *Cyaniris semiargus* Rott.: Ap, Ár, Bu, Ko, Pa, Pü, Zo.
46. *Polyommatus icarus* Rott.: Ap, Ár, Bu, Ko, Mán, Pü, Rá, Si, Zo.
47. *Lysandra thersites* Champ.: Bu, Pü.
48. *Lysandra bellargus* Rott.: Ár, Bu, Si.

Riodinidae

49. *Hamearis lucina* L.: Fe, Köv, Pü, Zo.

Nymphalidae

50. *Issoria lathonia* L.: Ár, Bu, Ko, Mi, Pü, Rá, Zo.
51. *Clossiana selene* Schiff.: Bu, Ko, Pü, Si, Zo.
52. *Clossiana euphrosyne esperi* Heydem.: Ko, Pü, Rá.

IRODALOM

- Alberti, B.* (1939): Über einen Freiland-Hybridien *Zygaena filipendulae* L. \times *lonicerae* Schev. — Ent. Ztschr., Frankfurt, 53: 173—178.
- Alberti, B.* (1954): Über die Stammesgeschichtliche Gliederung der *Zygaenidae* nebst revision einiger Gruppen (Insecta, Lepidoptera). — Mitt. zool. Mus., Berlin, 30: 115—355.
- Alberti, B.* (1958): Über den Stammesgeschichtlichen Aufbau der Gattung *Zygaena* F. und ihrer Vorstufen (Insecta, Lepidoptera). — Mit. zool. Mus., Berlin, 34: 245—364.
- Balogh, I.* (1962): A zobáki (Mecsek hegység) fénycsapda lepkeanyagának faunisztikai értékelése. — Pécsi Ped. Főisk. Évkönyve 1961/62. p. 397—415.
- Berger, L.* (1946): *Maculinea rebeli* Hirschke, bona species. — *Lambillionea*, 46.
- Bergmann, A.* (1952): Die Grossschmetterlinge Mitteldeutschlands. — Band 2 *Urania-Verl. GMBH.*, Jena.
- Bergmann, A.* (1953): Die Grossschmetterlinge Mitteldeutschlands. — Band 3., *Urania-Verl. GMBH.*, Jena.
- Beuret, H.* (1949): Contribution à l'étude du Groupe *Mac.alcon Schiff.-rebeli* Hir. — *Bull. Soc. ent. Mulhouse*.
- Beuret, H.* (1957): Die *Lycaeniden* der Schweiz II. *Plebeinae*. — Basel, p. 204—222.
- Fazekas, I.* (1975): Adatok Burgenland (Siegless) nagylepkefaunájához. — *Fol. Ent. Hung.*, 28: 233.
- Fazekas, I.* (1976): Vizsgálatok a Keleti Mecsek nagylepkefaunáján I. Komló (Kökönyös) éjszakai nagylepkei. — *Dunántúli Dolgozatok (Pécs)* 10, 75—86.
- Fazekas, I.* (1977): Adatok a Dél-Dunántúl *Eupithecini* faunájának elterjedéséhez és fenológiájához. — *Janus Pannonius Múz. (Pécs) Évk. (1975/76.)* 21, 49—56.
- Forster, W.—Wohlfahrt, Th. A.* (1955): Die Schmetterlinge Mitteleuropas. II. Tagfalter. — *Franckh. Verl. Stuttgart*.
- Forster, W.—Wohlfahrt, Th. A.* (1960) Die Schmetterlinge Mitteleuropas. III. Spinner und Schwärmer. — *Franckh. Verl. Stuttgart*.
- Gebhart, A.* (1956): Die tiergeographischen Probleme des Mecsek-Gebirges. — *Janus Pannonius Múz. (Pécs) Évk. 1956.* p. 55—81.
- Gebhart, A.* (1966): A Mecsek hegység állatvilága I. — *Janus Pannonius Múz. (Pécs) Évk. 1965.* p. 7—27.
- Gozmány, L.* (1963): Molylepkek VI. *Microlepidoptera* VI. — in: *Fauna Hungariae*, 16: 7, 263—283.
- Gozmány, L.* (1968): Nappali lepkék — *Diurna*. — in: *Fauna Hungariae*, 16: 15, 1—204.
- Higgins, G. L.—Riley, D. N.* (1970): A field guide to the Butterflies of Britain and Europe. — im *Verlag Collins Publishers, London*.
- Horvát, A. O.* (1961): A Keleti Mecsek északi részének erdei növénytársulásai. — *Az MTA Dunántúli Tudományos Intézetének Értekezései 1960, Budapest*, p. 93—103.
- Horvát, A. O.* (1964): A Mecseki tájak erdei növénytársulásai. — *Janus Pannonius Múz. (Pécs) Évk. 1963*, p. 33—51.
- Kaaber, S.* (1964): Studies on *Maculineaalcon Schiff.-rebeli* Hir. (Lep. *Lycaenidae*) with Reference to the Taxonomy Distribution, and Phylogeny of the Group. — *Entomologische Meddelelser*, 32, 277—319.
- Koch, M.* (1955): Wir bestimmen Schmetterlinge. — Band 2. Schwärmer, Bären und Spinner, *Neumann Verl. Radebeul und Berlin*.
- Koch, M.* (1963): Wir bestimmen Schmetterlinge. — Band 1. Tagfalter, *Neumann Verl. Radebeul und Berlin*.
- Laever, E. de* (1958): Espèces nouvelles pour la faune belge. — *Lambillionea* 58: 11—12, p. 90—93.
- Lattin, G. de* (1967): Grundriss der Zoogeographie. — Jena.
- Nendtvich, T.* (1846): Pécsnek lepkéi és vidékükhezi viszonyaik (in: *Hölbling, M.*: A magyar orvosok és természetvizsgálók Pécsen tartott hatodik nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai). — *Püsp. lyceum könyvnyomóintézet, Pécs*, p. 303—308.
- Rebel, H.—Zerny, H.* (1932): Die Lepidopterenfauna *Albaniens*. — *Denkschr. Akad. Wiss. Wien*, 103.
- Szabó, R.* (1956): Magyarország *Lycaenidái*. — *Fol. Ent. Hung.*, 9, 235—361.
- Uherkovich, Á.* (1974): Adatok Baranya nagylepkefaunájának ismeretéhez II. Nappali lepketársulások vizsgálata Sellye környékén. — *Janus Pannonius Múz. Évk. (Pécs) (1969—1970)*, 14—15, 39—50.
- Uherkovich, Á.* (1975): Adatok Baranya nagylepkefaunájának ismeretéhez IV. A Villányi-hegység nappali lepkéi. — *Janus Pannonius Múz. Évk. (Pécs) (1972—1973)*, 17—18, 33—43.
- Vadász, E.* (1935): A Mecsekhegység. — *Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság, Budapest*.
- Varga, Z.* (1963): Zoogeographische Analyse der Macrolepidopterenfauna Ungarns I. — *Acta Biol. Debrecina*, 1, 141—154.
- Varga, Z.* (1964): Zoogeographische Analyse der Macrolepidopterenfauna Ungarns II. — *Acta Biol. Debrecina*, 2, 147—180.